

CULTUROLOGY

АЛТАРИ-СВЯТИЛИЩА БОГИНИ-МАТЕРИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

*Салимова А.Т.
PhD, доцент
AzACU*

ALTAR-SANCTUARIES OF THE MOTHER GODDESS IN AZERBAIJAN

*Salimova A.
PhD, dosent
AzUAC*

Аннотация

С развитием культово-ритуальной архитектуры в поселениях эпохи неолита – раннего бронзового века получают распространение алтари, посвященные Богине-матери, оформленные бычьими изображениями и рогами. Подобная символика характерна для памятников Анатолии. В Азербайджане - можно отметить алтари в поселениях Баба-дервиш, Сары-тепе и др. Также обнаружены подковообразные глиняные очажные подставки с рогами.

Abstract

With the development of cult-ritual architecture in settlements of the Neolithic - Early Bronze Age, altars dedicated to the Mother Goddess, decorated with bull images and horns, became widespread. Similar symbolism is typical for monuments in Anatolia. In Azerbaijan, you can find altars in the settlements of Baba-dervish, Sary-tepe, etc. There were also discovered horseshoe-shaped clay hearth stands with horns.

Ключевые слова: алтарь, культ, Богиня, рога, бык, Баба-дервиш, Сары-тепе, Азербайджан.

Keywords: altar, cult, Goddess, horns, bull, Baba Dervish, Sary Tepe, Azerbaijan.

Земледельческая энеолитическая культура в Азербайджане изучена по поселениям VI– IV тысячелетий до н. э. Кюль-тепе в Нахичевани, Чаланган-тепе и Бабадервиш. Группа раннеземледельческих поселений обнаружена в нижней части долины р. Акстафа, в пределах Казахского р-на Азербайджана - поселения Шомутепе, Тойретепе I, Баба дервиш (Акстафачайское поселение) и др. Ведущую роль в религиозных представлениях играли культы плодородия, солнца и домашнего очага, что отразилось в широком распространении изображений этих божеств в виде глиняных фигурок, а также на характере погребальных обрядов. В поселениях эпохи неолита – раннего бронзового века встречаются с оформлением в виде изображений быка или бычьих рогов в сочетании с ритуальными очагами и др. Глиняные скульптуры быка на памятниках раннеземледельческой культуры указывают на

их связь с пахотным земледелием [15]. Особое внимание уделяется отправлению ритуальных действий.

Многослойный памятник Баба-дервиш (Казахский р-н) относится к XII-VIII вв. до н.э. Поселение Баба-Дервиш состоит из 5 холмов, согласно результатам исследований, данное поселение существовало еще в начале III тыс. до н.э. Алтарь огня из Баба-дервиш украшен рогами: над ритуальным очагом возвышались рога, алтарная часть была оформлена в виде рогов [4, с. 171-173]. Ритуальный очаг имел подковообразную форму [4, с.172]. Подобные очаги также обнаружены на территории Нахичеванской АР (Азербайджан) в поселении Махта I периода энеолита и переходного этапа ранней бронзы, в поселении Пловдаг в слое эпохи ранней бронзы [3, с. 43]. Очаги подковообразной формы также обнаружены в Хаджилар VI [21, с. 31-53].

1. Алтарь в поселениях Баба-Дервиш. Реконстр. по Д.А. Ахундову [4];

2. Хаджилар VI [21];

3. Пещера «Ана Зага». Гобустан [10]

Баба-дервиш - поселение бронзового века, расположенное в селе Демирчилар Газахского района. Глинобитный алтарь в Баба-дервиш занимал почти две трети молельного зала: в нижней части по композиционной оси был расположен подковообразный ритуальный очаг высотой 45 см, шириной 40 см, перед очагом было круглое углубление для золы (диам. 100 см и глубиной 20 см), над очагом симметрично возвышались рога быка [4, с.172]. За алтарной стеной - декорированной меандром и переплетением свастик установлена невысокая стена, в плане в виде рогов. Скульптурные изображения рогов свидетельствуют о слиянии образа рогов с символикой огня в период II тысяч. до н.э.

Фото 1 Сары-тепе

Фото, 2 Керамика [22]

Фото, 3 Керамика [22]

С восточной стороны стена была низкая, противоположная – немного выше с тремя низкими «колоннами», в середине которых вставлены шесты, обмазанные глиной. Колонны были покрыты узорами. Там же обнаружены две лепные из глины головы животных; одна из которых двухголовая. С одной стороны была голова барана с закрученными рогами, а с другой - кабана, клыки которого переданы выпуклостями. В нижней части фигур есть гнезда для насадки на шест. Сохранились глиняные сосуды с органическими остатками.

В святилище Саркартепе (поселение бронзового века, Хачмазский р-н) обнаружены круглый

1

2

3

Чатал-хуок [20, с.128]

Большой интерес представляют изображения людей и животных на наскальных пиктографических изображениях Гобустана. На рисунке из пещеры «Ана Зага» (Гобустан) мы видим изображение «Великой Матери» и ее символом — Быком. Подобная интерпретация характерна и для Чаталхуока. Культ пещер и сохранившиеся наскальные изображения свидетельствуют о главенствующем значении культа матери-прародительницы [7, с.28]. На скале в Беюкдаше изображен бык с веревкой на шее (серед. V тыс. до н.э.) свидетельствующий о приручении быка (кам. 45); [10, с. 16].

Из 24-х фигурок, обнаруженных в Кюльтепе I, 21 изображает быка [1, с.141]. Четыре фигурки из поселения ранней бронзы Махта I изображают быка, остальные – барана, корову и лошадь [5, с.65]. В культовом очаге памятника Баба-Дервиш также

Изображение рогов обнаружены в алтарной части храма поселения Сары-тепе (Казахский р-н) [4, с.172]. В Сарытепе обнаружено два алтаря. Большой интерес представляет культовое сооружение размерами 9x4,6 м². Вход с западной стороны. В центре помещения обнаружены три ямы для столбов. Вдоль стен было установлено 25 столбов на которые опирались концы бревен двускатной крыши. Стены были плетеные, обмазанные глиной. На расстоянии 2 м от восточной стены имеется специальное сооружение с глинобитными низкими стенами. Второй алтарь отличается – тем, что была установлена большая глиняная фигура, напоминающая человеческую голову.

очаг, алтарь и жаровня с шестью круглыми роговидными выступами, культовые приспособления с роговидными выступами у храма [6, с. 94]. В святилище, обнаруженном в VI строении на раскопках Кюльтепе II, вблизи круглого очага найден четырехугольный постамент с очагом в форме головы быка [9, с.14-17; 18, с.283]. В культовом слое Шортепе куро-аракской культуры обнаружены очаговые сооружения, изготовленные в форме подковы и в форме головы крупнорогатого скота [2, с.54-55].

обнаружена маленькая глиняная фигурка быка [11, с.56-58]. В поселении Пловдаг также обнаружено глиняное изображение в виде морды быка [3, с.43].

В Кедабекском районе в погребении обнаружена глиняная голова быка, на лбу изображен треугольник, между рогами отверстие (диам. 4,7 см). Среди находок в Мингечауре есть голова быка (Выс. 3 см, шир. 2 см.) покрытая тонким золотым листом - на лбу изображены соприкасающиеся треугольники.

Култ быка отражается и в изображениях на бронзовых поясах. В одном из курганов у сел. Ходжалы (Нагорный Карабах) был найден обломок пояса с изображением бегущих быков, в окружении символов астрального характера. Под головой одного быка изображена шестилучевая звезда со спиралью в центре и змея.

Очажные подставки. Культепе I (Нахчевань)

Култ быка в памятниках Азербайджана также выражен в связи с очагом и очажной подставкой. В Азербайджане обнаружены подковообразные глиняные подставки с бычьими рогами; встречаются подставки цилиндрического типа. Скульптурные изображения рогов свидетельствуют о слиянии образа рогов с символикой огня [4, с. 172]. Очажные подставки, связанные с культом быка, имели широкое распространение от Средиземноморья до Северо-Восточного Кавказа.

Целый комплекс символов связан с Неолитической религией Великой Богини: священный столп; рога; мировое древо; птица; свастика; и др. Рогатый алтарь, рога быка или коровы, сделанные из камня или глины предназначались для проведения культово-ритуальных действий, для общения с силами роста и плодородия. То есть можно отметить, что «рога» в древних культурах указывают на культ Великой Богини. Образ Богини нельзя отрывать от культа огня и очага, солнца, что подтверждается декорированием столба соляными знаками — в том числе и украшение столбов рогами. То есть, в этом случае, происходит отождествление Мирового древа и Богини-Матери, как воплощение жизненной силы и плодородия, и их воспроизведение в виде Рогатой Богини, иногда и рогов барана или быка.

Женские изваяния занимают центральное место в Чатал-Хююке, где повсюду найдены алтари и фигурки Богини. В Чатал-Хююке (ок. 7 100–5600 гг. до н. э., юж. Анатолия) в храмовых постройках периода неолита были алтари с барельефами буйволиных голов. В Чатал-Хююке культ Богини пронизывает все стороны бытия (из 139 помещений, расположенных в 1961 - 1963 гг., 40 служили святилищами [20, с. 128]. Центральное место в святилищах Чатал Хююка занимают образы рогатых копытных, чаще всего — быка, реже — барана, еще реже — оленя. В Чатал Хююке всюду присутствует образ быка: в рельефных и нарисованных головах и фигурах, в вылепленных и подлинных рогах на глиняных алтарях. В Чатал Хююке рога и головы быков присутствуют и в помещениях, считающихся жилыми [20, с.128]. Различные очажные подставки обнаружены среди других памятников Анатолии - в поселении Сос-Хююк, памятников на территории Сирии [13].

По мнению Дж. Мелларт: в бычьем облике предстаёт мужской партнёр Великой Богини - её возлюбленный и, одновременно, её дитя [20, с.128]. А. Б. Судски и И. Павлу видят в изображении бычьих голов (мотив букrania) и женского знака - розетки, - символ священного брака.

Подобная символика не ограничивается эпохой неолита – распространяется в Восточном Средиземноморье до античного времени. Двурогие алтари были распространены на о. Мальта (Испания).

Рога - неперемнная принадлежность и минойских святилищ. На Крите рога быков крепились на кровлях святилищ и алтарях, служили своеобразным сакральным декором. Критские святилища и религиозно-мифологические представления критян имеют сходство с мифологическими представлениями и символикой святилищ и скульптурных изображений Чатал-Хююка, где в мифологических образах и ритуалах присутствуют два главных персонажа — Богиня мать и бык. Кроме того, есть рельефы на стенах, бычьи головы и рога, установленные на специальных глиняных столбах.

В памятниках неолита - энеолита найдено много женских статуэток, большинство из которых обнаружено у очага. Можно проследить связь между культурами барана, быка и буйвола, распространенными на территории Азербайджана и соляной символикой. Подобные аналогии характерны для многих стран Малой Азии, Египта, Месопотамии, Дагестана и др. [8, с.64-67]. У скифов и сарматов были распространены верования в бычьего бога, который выступал в роли бога Солнца, плодородия и войны, бога жизни и смерти [17, с.3-8]. Бык был изображен на капителях святилища Сары-тепе (VII-Vвв. до н.э., Казахский р-н). На территории Юж. Азербайджана более 5 тысяч лет тому назад функционировал культ шумерского бога Месяца Нанна, его олицетворением был образ быка [19, с. 19].

В интерьерах жилых домов и в дальнейшем прослеживается Культ Богини-Матери в виде символического изображения рогов — в Ленкоранском, Кубинском, Кусарском районах капители на колоннах и сегодня называются «гочбаши» (голова барана) [19, с. 11]: здесь происходит совмещение семантики мирового древа, воплощенного в центральном столбе жилого дома, расположенного у очага и культа домашнего очага с жертвенным столбом. В декоре опорного столба карадама Закавказского р-на (Азербайджан) рога установлены симметрично с четырех сторон столба. Капитель из сел. Хыналыг имеет рогообразную форму и украшена соляными символами. Подобная символика была характерна для древнего населения Азербайджана и встречается в декоре алтарей храмов ходжалы-кедабекской культуры (XII-VIII вв. до н.э.) [4, с. 173].

По народному преданию, в Азербайджане с древнейших времен в качестве опорного столба «карадамов-дарбази» использовался ствол неочищенного от коры дерева с развилкой, в которой устанавливали главный прогон [16, с. 53]. Центральный столб имел не только конструктивное значение, но и ритуальное: он представлял собой священный символ рода, назывался «ана дирек» (мать рода), что говорит о символической связи с воплощением богини, хранительницы очага. В Ханларском районе есть пещера пол

названием Гара инек загасы (пещера черной коровы) - у местных сохранилась легенда: «из пещеры выходит черный бык, пасется на пастбище, пьет

воду из расположенного вблизи родника» [12, с. 282].

1.

2.

Капитель опорного столба жилища из сел. Юхары Тала. Закатальянский р-н., Азербайджан [14]; 2. Деревянная капитель из мечети сел. Хыналыг, Азербайджан,

1.

2.

3.

1. Дом в Шеки, Азербайджан; 2. Хыналыг

Рассматривая связь домашнего очага с опорным столбом жилища и очагом древнего храма — можно говорить о совмещении семантики мирового древа, воплощенного в центральном столбе дома, расположенного у очага и кукла домашнего очага с жертвенным столбом. Учитывая то, что как «Мировое Древо», так и «Мировой Столб» символизировали Центр Вселенной, то установка такого столба с рогами означала связь этого места с Космосом, его святость. Также, следует отметить, что столб, расположенный у очага, впоследствии стал атрибутом культа богини Умай. Символика рогов в Азербайджане существует и в современный период — один из примеров жилой дом в Шеки, Хыналыг. Сохранилось поверье, если на стене дома будут висеть рога - то жилище будет защищено от дурного глаза. На праздники рога быка и дойных животных украшают красным.

Список литературы

1. Абибуллаев, О.А. Энеолит и бронза на территории Нахчыванской АССР. -Баку: Элм, 1982, 316 с.
2. Алекперов А.К. Исследование по археологии и этнографии Азербайджана. —Баку: АН Азербайджанской ССР, 1960, 249с.
3. Алиев, Г. Новые археологические исследования на территории Нахичеванской АР. // Международная школа в Болгаре. Сб. матер. конференции. —Казань, Болгар, 2015
4. Ахундов, Д. А. Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана. —Баку: Азербайджан, 1986. -311с.
5. Ашуров, С. Керамика Нахичевани керамика раннего бронзового века. —Баку: Nafta-Press, 2002, 158 с.
6. Бахшалиев В. Археология Азербайджана. 1 изд. (на аз. языке). — Баку: Академия Наук Азербайджана. Нахичеванское отделение, Нахичеванский государственный университет. 2006
7. Гаджиева, А. Т. Архаическая модель мироздания в материальной культуре Азербайджана. — Саарбрюккен, 2016. Publishing house:

LAP LAMBERT Academic publishing. —164с.

8. Голан А. Миф и символ. -М., 1994.
9. Гулузаде, Н. В. Влияние скотоводческого хозяйства на зоолатрические верования в Азербайджане в VI-III тыс. до н.э. // Вестник КазНУ. Серия востоковедения. №3(56). 2011. —с.14-17
10. Джафарзаде, И. Гобустан — Наскальные Изображения. - Баку: Элм, 1973.
11. Исмаилов Г.С. Археологическое исследование древнего поселения Баба-Дервиш (III тысячелетие до н.э.). -Баку: Элм, 1978, 104 с.
12. Каракашлы, К.Т. Материальная культура азербайджанцев. —Баку: Академия Наук, 1964
13. Магомедов, Р. М. Хронология истории Дагестана. — Махачкала: Эпоха, 2012. — 199 с.
14. Мехтиев А.М. Деревянное зодчество Азербайджана. —Баку: Элм, 1987
15. Мирцхулава, Г. Из истории культа плодородия древней Грузии // «Археология Кавказа», №2-3. -Тбилиси. 2009-2010
16. Мифы народов мира. В 2-х тт. Под ред. Токарева С. А. - М.: Сов. энциклопедия, М., 1991, т. 1, — 721 с.
17. Рябчиков С.В. Скифы, сарматы, меоты и славяне: Знаковая система, мифология, фольклор. - Ростов-на-Дону, 2004.
18. Сейдов А. Нахичеван в VII-II тысячелетиях до нашей эры. —Баку: Элм, 2003, 339 с. (на азерб. языке)
19. Эфенди, Ф. Этносознание турецких народов и их искусство. -Баку: Нурлар, 2002. — 160с.
20. Mellaart J. Çatal Höyük. A Neolithic Town in Anatolia. San Francisco: McGraw-Hill Book Co., 1967
21. Bikoulis, P. Neolithic Houses and Households in Central Anatolia in multi-regional Perspective. vis-à-vis: Explorations in Anthropology, Vol.12, No. 1, pp. 31–53
22. http://www.qazax.net/ru/mn_saritepe.htm